

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 4 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 5 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 5

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 5

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№5 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-5>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul'tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

FILOLOGIYA

1	Svetlana Safarova Satimovna. XORAZM VOHASINING QUYI VOLGA VA JANUBIY SIBIR HUDUDLARI BILAN MADANIY ALOQALARINING TARIXIY MANBALARDA VA TADQIQOTLARDA AKS ETISHI.....	7
2	Yaqubova Shahribonu Davron qizi. HUQUQIY HUIJATLAR TARJIMASIDA ANIQLIK MASALASI.....	13
3	Matyakubov Hakimboy Xamidjonovich. OLAMNING ONOMASTIK MANZARASINI TADQIQ ETISHDA MAKON NOMLARINING STRATIGRAFIK (QATLAMLANISH) TABIATINI ANGLASH.....	15
4	Jabborova Dilnavoz Allaberganovna. MUNIS IJODIDA AN'ANAVIYLIK VA NOVATORLIK.....	19
5	Ёриева Зарифа Хамраевна. ЖОН СТЕЙНБЕК ВА УЛУҒБЕК ХАМДАМ НАСРИДА ЗАМОН-МАКОН МОДЕЛИ ВА ШАХС РУҲИЯТИНИНГ КЕНГҚАМРОВЛИ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ.....	23
6	Narziyeva Inobat Zoirovna. O'ZBEK ADABIYOTIDA KICHIK YOSHDAGI BOLALAR OBRAZINING PSIXOLOGIK TALQINI.....	27
7	Karimova Shaxnoza Karimovna. Atoyeva Zarinabonu Yigitali qizi. MODERNISTIK SHE'RIYATDA ANAFORANING BADIY VAZIFALARI.....	31
8	Алламуратова Гулсанем Жалгасбаевна. ЯДЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИДИОСТИЛЯ: КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЭТИКИ БАЛЬМОНТА И БРЮСОВА.....	36
9	Шамсутдинова Галия Шамилевна. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЙ ЖИЛИЩ В ХОРЕЗМЕ.....	42
10	Yakubova Matluba Tajibayevna. NEMIS - O'ZBEK MAQOLLARINING TARJIMA MUAMMOLARI VA EKVIVALENTLIK MASALASI.....	46

TARIX

1	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON SIYOSIY PARTIYALARINING GENEALOGIYASI VA SIYOSIY-G'OYAVIY ASOSLARI".....	51
2	Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li XIVA XONLIGI QOZILIK HUIJATLARIDA YER OLDI-SOTDISI VA VAQF IJARA MUNOSABATLARINING HUQUQIY RASMIYLASHTIRILISHI.....	55
3	Atayeva Dilfuza Pulatovna. O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASI ORQALI XOTIN-QIZLARNING IQTISODIY FAOLLIGINI OSHIRISH.....	57
4	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON "MILLIY TIKLANISH" DEMOKRATIK PARTIYASINING SIYOSIY STRATEGIYASI".....	61
5	Yusupov Axmedjon Shonazarovich. OROLBO'YI ILK SAK QABILALARINING ETNO-MADANIY GENEZISI YUZASIDAN BA'ZI MULOHAZALAR.....	65
6	Otaxonova Intizor Norimboy qizi. URGANCH DAVLAT UNIVERSITETIDA XALQARO HAMKORLIK ALOQALARINING RIVOJLANISHI.....	71
7	Nurmetov Ismoil Alimbayevich. O'ZBEKISTONDA TABIIY HUDUDLAR MUHOFAZASI.....	75
8	Садиков. А. И. ҚОРАҚАЛПОҚ ХУДУДЛАРИДА АНЪАНАВИЙ МАКТАБ ВА МАДРАСАЛАР ФАОЛИЯТИ (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	82
9	Саидов Шавкат Жумабаевич. ХХСРНИНГ ХАЛҚАРО МАЙДОНДА ТАН ОЛИНИШИДА БОБООХУН САЛИМОВНИНГ ЎРНИ.....	88
10	Ermanov Alisher Bekmuratovich. TOTALITAR TUZUM DAVRIDA QORAQALPOQ OXUNLARI FAOLIYATI.....	94

PEDAGOGIKA

- 1 **Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna.** PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI..... 97
- 2 **Radjapova Feruza Abdullayevna.** ADAPTIV SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DIDAKTIK TASNIFI..... 101
- 3 **Egamova Anbarjon Atanazarovna.** KONSTRUKTIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA VA EMOTSIONAL-INTELLEKTUAL OMILLARNING O'RNI..... 106
- 4 **Xudayberganov Shuhrat Shavkat o'g'li.** AKADEMIK ERKINLIK SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOG KADRLARNING ILMIY-TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARI (XORIJIIY UNIVERSITETLAR TAJRIBASI MISOLIDA).... 111
- 5 **Atajanov Adilbek Yuldashevich.** OTM PEDAGOG XODIMLARINING ISH O'RNIDAGI FUNKSIONAL TAYYORGARLIGINI OPTIMALLASHTIRISHDA WFSIP PEDAGOGIK MODELINING NAZORATLI SINOV NATIJALARI..... 117
- 6 **Kurbonboyev Xudoyshukur Maqsudboy o'g'li.** OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI KROSSFIT MASHG'ULOTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI: DOLZARBLIK, O'RGANILGANLIK DARAJASI VA PEDAGOGIK YECHIMLAR..... 125

PSIXOLOGIYA

- 1 **Kalandarova Madina Baxadirovna.** TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AYOLLARNING ONALIKKA MOSLASHUVIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR..... 133
- 2 **Xudoyberganov Doniyorbek Yangiboy o'g'li.** ZAMONAVIY TALABALAR HAYOTIY STRATEGIYALARI VA COPING-XULQ-ATVOR XUSUSIYATLARI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK..... 138

IQTISOD

- 1 **Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna. Raximov G'anisher Alisher o'g'li.** SOLIQQA SOLISH TIZIMLARINING XALQARO TASNIFI VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI..... 143
- 2 **Maxmudov Jasurbek Ergashevich.** INVESTITSION SALOHIYAT TUSHUNCHASINING IQTISODIY MAZMUNI VA UNING HUDUDIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI..... 147
- 3 **Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi. Zakirova Gulnoza Qudratovna.** O'ZBEKISTON MEHNAT BOZORIDA YOSHLAR BANDLIGI: STRUKTURAVIY NOMUTANOSIBLIKLAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYALARI..... 153
- 4 **Zaripov Xurshid Zakir o'g'li. Ruzmetova Gulira'no Atabekovna.** RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA MUAMMOLARI..... 157
- 5 **O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich. Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich. Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich.** O'ZBEKISTONDA RAQAMLI FISKAL BOSHQARUV: DAVLAT BUDJETI SHAFFOFLIGI VA MOLIYAVIY NAZORAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI..... 163
- 6 **Pardayeva Ozoda Mamayunusovna.** TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR..... 168

Raximov G'anisher Alisher o'g'li

Ilmiy rahbar: Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna,
Ma'mun Universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasi dotsenti v.b, PhD
sattarova_maxfuza@mamunedu.uz

SOLIQA SOLISH TIZIMLARINING XALQARO TASNIFI VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20707579>

Ma'mun Universiteti Magistratura bo'lim Iqtisodiyot mutaxassisligi 1-bosqich magistranti. Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon amaliyotida qo'llaniladigan soliq tizimlarining asosiy turlari, ularning tasnifi va taqqosiy tahlili berilgan. Progressiv va tekis stavkali soliq tizimlarining nazariy asoslari, afzalliklari va kamchiliklari o'rganilgan. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi asosida soliq tizimlarining zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari aniqlangan. Samarali soliq tizimi shaffoflik, soddalik va iqtisodiy neytrallik tamoyillariga asoslanishi kerakligi xulosasiga kelingan.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, progressiv soliq, tekis soliq, soliq stavkalari, raqamli iqtisodiyot, xalqaro tajriba.

Abstract: This article presents the main types of tax systems used in world practice, their classification and comparative analysis. The theoretical foundations, advantages and disadvantages of progressive and flat-rate tax systems are studied. Based on the experience of developed and developing countries, modern directions for the development of tax systems are identified. It is concluded that an effective tax system should be based on the principles of transparency, simplicity and economic neutrality.

Key words: tax system, progressive tax, flat tax, tax rates, digital economy, international experience.

Абстракт: В данной статье представлены основные типы налоговых систем, используемые в мировой практике, их классификация и сравнительный анализ. Изучены теоретические основы, преимущества и недостатки прогрессивной и плоской налоговых систем. На основе опыта развитых и развивающихся стран определены современные направления развития налоговых систем. Сделан вывод о том, что эффективная налоговая система должна основываться на принципах прозрачности, простоты и экономической нейтральности.

Ключевые слова: Налоговая система, прогрессивный налог, плоский налог, налоговые ставки, цифровая экономика, международный опыт.

Kirish va dolzarbligi. XXI asr boshlari jahon iqtisodiyotida soliq tizimlarining tubdan o'zgarishi davrini anglatadi. Globallashuv, kapital harakatlanuvchiligining ortishi, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlari milliy soliq tizimlariga yangicha talablar qo'yimoqda.

Soliq tizimi — bu mamlakatda qo‘llaniladigan soliqlar majmui, ularni undirish mexanizmlari va soliq ma‘muriyati tizimi. Har bir davlat o‘zining tarixiy, iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o‘ziga xos soliq tizimini shakllantiradi. Biroq, jahon tajribasini o‘rganish shuni ko‘rsatmoqdaki, turli mamlakatlar soliq tizimlarida umumiy qonuniyatlar va tendensiyalar mavjud. O‘zbekiston ham o‘z soliq tizimini isloh qilish jarayonida xalqaro tajribani hisobga olish zaruriyatiga duch kelmoqda. Jahon amaliyotida qanday soliq tizimlari mavjud, ular qanday ishlaydi va qaysi model milliy sharoitimizga ko‘proq mos keladi — bu savollar jiddiy ilmiy tahlilni talab etadi. Shundan kelib chiqib maqsad shuki — soliq tizimlarining xalqaro tasnifini ishlab chiqish, progressiv va tekis soliq stavkalari tizimlarini taqqosiy tahlil qilish hamda zamonaviy rivojlanish tendensiyalarini aniqlashdan iborat. Har qanday davlatning soliq tizimining muhim qismi — bu uning soliq qonunchiligidir.

Metodlar va o‘rganilish darajasi. Soliq tizimini yaxlit iqtisodiy mexanizm sifatida baholash uchun tizimli tahlil metodidan foydalanildi. O‘zbekiston soliq tizimini rivojlangan davlatlar amaliyoti bilan solishtirishda qiyosiy tahlil, soliq tushumlari dinamikasini baholashda esa iqtisodiy-statistik usullar qo‘llanildi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlarning (OECD, IMF, World Bank) ma‘lumotlari va O‘zbekiston Respublikasining 2025–2027 yillarga mo‘ljallangan Budjetnomasi empirik asos bo‘lib xizmat qildi.

Natijalar va muhokama. Soliq nazariyasida soliq stavkalarining uch asosiy turi farqlanadi:

1. Progressiv soliq stavkalari. Progressiv soliq tizimida soliq stavkasi daromad ortgan sari oshib boradi. Bu tizimning asosiy g‘oyasi — ko‘proq topgan kishilar nisbatan yuqori stavkada soliq to‘lashi kerakligi tamoyiliga asoslangan. Nazariy jihatdan, progressiv soliqqa solish tizimi XVIII asrda yashagan iqtisodchi Adam Smit tomonidan ishlab chiqilgan “to‘lash qobiliyati” tamoyiliga asoslangan. Smith o‘zining mashhur “Xalqlarning boyligini tadqiq qilish” asarida ta’kidlaganidek, fuqarolar o‘z daromadlariga mutanosib ravishda davlatni moliyalashtirishi lozim.
2. Tekis soliq stavkalari. Tekis soliq tizimida barcha soliq to‘lovchilar daromad miqdoridan qat’iy nazar bir xil stavkada soliq to‘laydilar. Bu tizimning tarafdorlari soddalik, adolatlilik va iqtisodiy samaradorlik afzalliklarini ta’kidlaydilar. Tekis soliq g‘oyasi XX asr oxirlarida faol muhokama qilina boshlandi. 1994-yilda Estoniya dunyoda birinchi bo‘lib to‘liq tekis soliq tizimiga o‘tgan davlat bo‘ldi. Estoniya tajribasi shunday muvaffaqiyatli bo‘ldiki, keyinchalik ko‘plab sobiq sotsialistik mamlakatlar ham shu yo‘ldan bordilar.
3. Regressiv soliq stavkalari. Regressiv soliq tizimida soliq yuki daromad ortgan sari kamayib boradi. Bu tizim asosan iste‘mol soliqlari (masalan, savdo solig‘i)da uchraydi, chunki kam ta‘minlangan fuqarolar o‘z daromadlarining ko‘proq qismini iste‘molga sarflaydilar.

1-jadval.

Markaziy Osiyo davlatlarida soliq tizimining ko‘rsatkichlari (2024 yil)²⁴

Mamlakat	Soliq yuki (% YaIM)	Daromad solig‘i stavkasi (%)	QQS stavkasi (%)
O‘zbekiston	21.5	12.0	12.0
Qozog‘iston	23.8	10.0	12.0
Tojikiston	20.3	13.0	18.0
Qirg‘iziston	22.1	10.0	12.0

Markaziy Osiyo davlatlari bozor iqtisodiyotlari uchun soliqlar tizimining ko‘rsatkichlari aks ettirilgan bo‘lib, soliqlik darajasi yuqoriligi yoki pastligi to‘g‘risidagi farqlar faqat byudjet tushumlari uchun emas, balki biznes xulq-atvori, innovatsiyalar va moliya-kredit manbalariga ta’siri

²⁴ Manba: Markaziy Osiyo davlatlari moliya vazirliklari ma‘lumotlari

bilan ham izohlanadi. Jadval ko'rsatkichlari asosida yagona trendni emas, balki to'liq siyosiy-iqtisodiy kontekstni ko'zda tutuvchi qarorlar qabul qilinishi zarur. Soliq yukining o'rtacha darajasi Qozoqistonda eng yuqori (23.8%), eng kam darajasi Tojikistonda esa 20.3% ga yaqin bo'lib, O'zbekiston 21.5% bilan o'rtacha ko'rsatkichlardan joy oladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan 2025–2027-yillarga mo'ljallangan Fiskal strategiyaga muvofiq “O'zbekiston – 2030” strategiyasida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, makroiqtisodiy va budjet barqarorligini ta'minlashda quyidagi maqsadlar belgilangan²⁵:

Fiskal barqarorlikni ta'minlash yo'nalishida:

- konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligini YIMga nisbatan 3 foizdan oshirmaslik;
- soliq, bojxona va budjet siyosatini JST talablariga uyg'unlashtirish;
- soliq ma'murchiligini takomillashtirish va uning samaradorligini yanada oshirish.

2-jadval.

Tanlangan OECD mamlakatlarida soliq tizimining asosiy ko'rsatkichlari (2024 yil)²⁶

Mamlakat	Umumiy soliq yuki (% YaIM)	Korporativ soliq stavkasi (%)	Shaxsiy daromad solig'i (max %)	QQS stavkasi (%)
Daniya	46.0	22.0	55.9	25.0
Germaniya	38.2	29.8	45.0	19.0
AQSh	27.7	25.8	37.0	yo'q
Estoniya	32.4	20.0	20.0	22.0
Yaponiya	35.2	29.7	45.0	10.0

Umumiy soliq yukining YaIMga nisbatan darajasi har bir davlatda farqlanadi: Daniya 46.0%, Germaniya 38.2%, AQSh 27.7%, Estoniya 32.4%, Yaponiya 35.2%. Bu ko'rsatkichlar davlatlarning byudjet ehtiyojlari, xizmatlar sifatini ta'minlash va ijtimoiy himoya darajasiga bog'liq bo'lib, ijtimoiy xarajatlar hamda investitsiya siyosatiga ta'sir qiladi. Eng yuqori soliq yukini Daniya va Estoniyada ko'rish mumkin, bu ularda ijtimoiy xizmatlar keng qamrovli bo'lishi ehtimolini ko'rsatadi. Eng past yuk Germaniya va AQSh kabi davlatlarda, xususan AQShda ko'rinadi.

Yuqori soliq yuklari xavfli bozorlar uchun barqaror byudjetni ta'minlashi mumkin, lekin biznes uchun xarajatlar va innovatsion faoliyatga bo'lgan rag'batni kamaytirishi mumkin. Keng moliyaviy davlat xizmatlari (sog'liq, ta'lim, ijtimoiy yordam) ko'proq soliq tushumlar orqali qoplab turiladi, bu esa ijtimoiy barqarorlikni kuchaytiradi. Past soliq yuklari investitsiya va tadqiqot faoliyatlarini rag'batlantirishi mumkin, biroq davlat xizmatlarining sifatini pasaytirishi ehtimol.

XULOSA

Soliq tizimlarining xalqaro tajribasini o'rganish natijasida quyidagi asosiy xulosalar qilish imkonini beradi:

- universal “eng yaxshi” soliq tizimi mavjud emas. Har bir mamlakat o'zining tarixiy, iqtisodiy va madaniy sharoitiga mos tizimni tanlashi kerak. Biroq, muvaffaqiyatli tizimlar bir qator umumiy xususiyatlarga ega: soddalik, shaffoflik, barqarorlik va adolatlilik.

- XXI asrda soliq tizimining raqamlashtirish darajasi uning samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Estoniya, Singapur va boshqa rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, to'liq elektron soliq tizimi soliq yig'ish samaradorligini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va yashirin iqtisodiyotni qisqartiradi.

- so'nggi 20-25 yilda jahon miqyosida korporativ soliq stavkalarining pasayishi tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu globallashtirish va kapital harakatlanuvchiligi ortgan sharoitda soliq raqobatining kuchayishi natijasidir. Mamlakatlar investitsiyalarni jalb qilish uchun raqobatbardosh soliq stavkalarini taklif etishga majbur.

²⁵ O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi Budjetnoma 2025-27

²⁶ Manba: OECD Revenue Statistics 2024

Samarali soliq tizimi faqat to'g'ri stavkalar va qonunchilikdan iborat emas. Muhimi — professional soliq ma'muriyati, zamonaviy texnologiyalar, soliq to'lovchilar bilan samarali muloqot va yuqori soliq intizomi. Germaniya tajribasi ko'rsatmoqdaki, progressiv tizim ham yuqori ma'muriy samaradorlik bilan ishlaganida yaxshi natija beradi. O'zbekiston uchun optimal yo'l — bosqichma-bosqich islohotlar strategiyasi. Bir yoqlama o'zgarishlar o'rniga, xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirib, texnologik rivojlanish bilan uyg'unlashtirilgan izchil islohotlar amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, samarali soliq tizimi — bu iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantiradigan, ijtimoiy adolatni ta'minlaydigan, byudjet daromadlarini barqaror ta'minlaydigan va zamonaviy texnologiyalarga asoslangan tizimdir. O'zbekiston soliq islohotlarini davom ettirar ekan, jahon tajribasidan oqilona foydalanib, o'z milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda, xalqaro standartlarga mos soliq tizimini shakllantirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tax Foundation. (2024). International Tax Competitiveness Index 2024. Washington, DC. Mavjud: <https://taxfoundation.org/research/all/global/2024-international-tax-competitiveness-index/>
2. OECD. (2024). Revenue Statistics 2024: Tax revenue trends in the OECD. Paris: OECD Publishing. Mavjud: https://www.oecd.org/en/publications/revenue-statistics-2024_c87a3da5-en.html
3. OECD. (2024). Tax Administration 2024. Paris: OECD Publishing. Mavjud: https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-2024_2d5fba9c-en.html
4. OECD. (2024). Corporate Tax Statistics 2024. Paris: OECD Publishing. Mavjud: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/07/corporate-tax-statistics-2024_ce7e5701/9c27d6e8-en.pdf
5. OECD. (2025). Taxing Wages 2025. Paris: OECD Publishing.
6. Institute on Taxation and Economic Policy. (2025). The Pitfalls of Flat Income Taxes. Washington, DC. Mavjud: <https://itep.org/the-pitfalls-of-flat-income-taxes/>
7. Bankrate. (2025). Flat Tax: What It Is, How It Works And Why It Matters. Mavjud: <https://www.bankrate.com/taxes/flat-tax/>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori. (2020). PQ-4699-son. Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida. 28-aprel. Mavjud: <https://lex.uz/docs/-4800657>
9. ResearchGate. (2021). Raqamli iqtisodiyot va unda elektron tijoratning o'rni. Mavjud: <https://www.researchgate.net/publication/356587381>
10. Spot.uz. (2023). 2024-yil O'zbekiston soliq siyosatida qanday o'zgarishlar bo'ladi. 2-noyabr. Mavjud: <https://www.spot.uz/oz/2023/11/02/budget-address>
11. Egamberganovich M. Q., Dilshodbekovna S. M. O 'ZBEKISTON MINTAQALARI BO 'YICHA IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK LARNING KONVERGENTSIYA KO 'RSATKICHLARI TAHLILI //Journal of marketing, business and management. – 2025. – T. 4. – №. 6. – C. 47-54.
12. University of Nevada, Reno. (2024). Tax Systems across the World: A Comparison. Mavjud: <https://www.unr.edu/business/international/blog/tax-systems>
13. Bardibayevich, P. S. (2025). YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH BO 'YICHA IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH. Economics and Innovative Technologies, 13(6), 42-47.
14. Steuerle, C. E. Can Flat Taxes be Progressive? The Urban Institute. Mavjud: <https://www.urban.org/sites/default/files/publication/67246/1000091-Can-Flat-Taxes-be-Progressive-.pdf>

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE» JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qator muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qator sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].